

Buenas prácticas didácticas para estudiantes neurodiversos, desde un ciclo de capacitación docente

Good Teaching Practices for Neurodiverse Students from a Teacher Training Cycle.

Sonia Guerra-Iglesias

Universidad Bolivariana del Ecuador. Ecuador.

sguerrai@ube.edu.ec

Andrea Pacheco-Lemus

Universidad Bolivariana del Ecuador. Ecuador

aepachecol@ube.edu.ec

Yosmel Guerra-Iglesias

Universidad Hermanos Sainz. Pinar del Río. Cuba

Universidad Bolivariana del Ecuador. Ecuador (Profesor invitado)

yguerrai@ube.edu.ec

Cómo citar este artículo / Referencia normalizada: (Norma APA 7ª)

Guerra-Iglesias, Sonia; Pacheco Lemus, Andrea y Guerra-Iglesias, Yosmel (2025). Buenas prácticas didácticas para estudiantes neurodiversos, desde un ciclo de capacitación docente [Good Teaching Practices for Neurodiverse Students from a Teacher Training Cycle.]. *Revista Indómita Journal*, Vol.1, No.1, 54-76.

Fecha de Recepción: 30/08/2025

Fecha de Aceptación: 20/10/2025

Fecha de Publicación: 29/12/2025

RESUMEN

Introducción: Entre las tendencias actuales para la educación inclusiva se destaca el enfoque de atención a la neurodiversidad. Este trabajo propone un sistema de talleres docentes enfocado en buenas prácticas para atender a personas neurodiversas, incluyendo trastornos del neurodesarrollo como discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y trastornos específicos del aprendizaje.

Metodología: La metodología de la investigación empleada incluye métodos teóricos y empíricos, como análisis bibliográfico y de contenido, modelación, enfoque sistémico estructural y exploración de factibilidad en la práctica, además de técnicas complementarias para diagnóstico situacional y evaluación pre-post intervención. Se aplican mediante un procedimiento validado, basado en métodos

experienciales y vivenciales, con la participación de 182 docentes, que trabajaron en colaboración, el perfil neuro psicopedagógico de 35 casos. **Resultados:** Como resultado, se cuenta con un manual de buenas prácticas centradas en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), el Plan Individualizado de Ajuste Racional (PIAR), la planificación de estrategias de aprendizaje multisensorial, la accesibilidad cognitiva, física y sensorial, así como la tecno inclusión. **Discusión:** Los hallazgos del presente trabajo podrán ser aplicados en escuelas inclusivas de éxito, como parte de acciones de capacitación y sistematización de experiencias, que se alinean con investigaciones relevantes en el contexto de la atención a la neurodiversidad. **Conclusiones:** La implementación de la propuesta enfocada en buenas prácticas y neurodiversidad beneficiará a los estudiantes neuro diversos, también enriquecerá la cultura neurocientífica en instituciones educativas, que facilitan la adaptación de los componentes didácticos, promoviendo un ambiente más inclusivo y accesible para todos los estudiantes.

Palabras clave: accesibilidad; buenas prácticas; didáctica; capacitación docente; neurodiversidad; perfil neuropsicopedagógico; trastornos del neurodesarrollo.

ABSTRACT

Introduction: Among current trends in inclusive education, attention to neurodiversity stands out as an innovative approach. This work proposes a system of teacher workshops focused on best practices for supporting neurodiverse individuals, including conditions and/or disorders of neurodevelopment such as intellectual disabilities, autism spectrum disorders, and specific learning disorders. **Methodology:** The research methodology employed includes theoretical and empirical methods, such as bibliographic and content analysis, modeling, and feasibility exploration, along with complementary techniques for situational diagnosis. These methods are applied through a validated procedure based on experiential and lived methods, involving the participation of 182 teachers who collaborated on the neuro psychopedagogical profile of 35 cases. **Results:** As a result, a manual of best practices centered on Universal Design for Learning (UDL), the Individualized Rational Adjustment Plan (IRAP), the planning of multisensory learning strategies, cognitive, physical, and sensory accessibility, as well as techno-inclusion, has been developed. **Discussion:** The findings of this work can be applied in successful inclusive schools as part of training actions and the systematization of experiences, aligning with relevant research in the context of neurodiversity support. **Conclusions:** The implementation of the proposal focused on best practices and neurodiversity will benefit neurodiverse individuals and enrich the neuroscientific culture in educational institutions, as it facilitates the adaptation of didactic components, promoting a more inclusive and accessible environment for all students.

Keywords: accessibility; best practices; didactics; teacher training; neurodiversity; neuropsychopedagogical profile; neurodevelopmental disorders.

1. INTRODUCCIÓN

El siglo XXI ha sido un escenario donde la teoría se ha complementado con buenas prácticas en la aplicación del enfoque inclusivo. Es en este sentido que se defiende la importancia de comprender y aplicar buenas prácticas, que promuevan un entorno inclusivo para todas las personas, especialmente para los niños, adolescentes y jóvenes con necesidades específicas, que en muchas ocasiones se identifican como neurodiversas.

El análisis de la neurodiversidad en contextos inclusivos, pasa por el prisma de las aplicaciones de la Neuroeducación y la Neurodidáctica por lo que en la antesala de la reflexión sobre el valor que tiene el potencial de las personas neurodiversas se deben tener en cuenta las bases biológicas de las psiquis humana, lo que requiere del análisis de la organización del sistema nervioso, que como señalan Álvarez, Rosales y Bernal 2014 es el sistema fisiológico más complejo del organismo humano tanto en lo

estructural como en el funcionamiento y que está constituido por un conjunto de estructuras altamente especializadas que funcionan armónicamente y hacen posible el procesamiento e integración de la información por parte de los seres humanos, así como la capacidad de reacción ante este, unido a los mecanismos de regulación y control de las reacciones nerviosas, el funcionamiento cerebral, la integración de la corteza, los circuitos y conexiones neuronales, todo esto resulta valioso para el campo de la educación y redundante en el estudio de la capacidad de aprendizaje de los sujetos, lo que está asociado directamente con el desarrollo de habilidades para la vida.

Desde el punto de vista histórico figuras prominentes como la socióloga Judy Singer, impulsora del movimiento por la neurodiversidad, cuya evolución entre los años 1990 y principios de 2000, fue trascendental para elevar a la palestra pública y científica el término neurodiversidad, en el cual se habla del conjunto de condiciones neurológicas que son expresión de la variabilidad impulsado la creación de entornos más inclusivos basados en el respeto y la valoración de estas diferencias. Otra figura prominente en estos estudios que puede resultar orientador para las prácticas inclusivas es la de Thomas Armstrong, que al publicar en el 2012 la obra *El poder de la neurodiversidad: Las extraordinarias capacidades que se ocultan tras el autismo, la hiperactividad, la dislexia y otras diferencias cerebral* donde se establecen y popularizan los principios fundamentales de la neurodiversidad.

La existencia de diferencias en la configuración cerebral del ser humano ha habido una diversidad de interpretaciones centradas en las limitaciones, dificultades y déficit, que al decir de Arboleda (2024), Fundación Neurodiversidad (2025) atentan contra el enfoque inclusivo en las instituciones educativas, lo que se evidencia en los desafíos que enfrenta una gran cantidad de estudiantes durante el aprendizaje escolar, el cambio del discurso académico-científico y social que asume la diversidad mental y emocional, ubica la atención a la neurodiversidad como un enfoque, modelo, forma de ofrecer una respuesta integradora a las personas que forman parte de esta entidad.

Al respecto Ortiz (2021) señala:

“En la actualidad las neurociencias constituyen campos de investigación muy fecundos, y los neurocientíficos están explicando las raíces de la personalidad y de la conducta humana, del pensamiento, del lenguaje y la conciencia”

En el marco de este quehacer epistemológico irrumpió el término neurodiversidad al cual figuras como Singer (1998) le confirió como forma de reconocer la diversidad en el funcionamiento del cerebro, como un estado de la naturaleza que debe respetarse, una herramienta analítica para examinar elementos de carácter social y un argumento a favor de la conservación y facilitación de la diversidad humana. En coherencia con esta importante aportación se reconoce por Amaze (2019) como la variabilidad neurocognitiva donde se explicita que cada ser humano posee un sistema nervioso único con una combinación única de capacidades y necesidades. Un interesante estudio realizado por Pascual y Cabanillas (2024) en la Revista *Neuro-psiquiatría*, una publicación peruana de larga trayectoria, permite ubicar como temas motores, relevantes y emergentes diferentes condiciones asociadas a la salud mental, que tienen un tratamiento dentro de la neurodiversidad humana como: trastornos mentales, esquizofrenia, entre otros.

La neurodiversidad se ha hecho acreedora de un importante liderazgo orientado a cambiar las percepciones que han predominado en relación a las personas neurodiversas, con trastornos del neurodesarrollo y sus posibilidades de integrarse a la sociedad con calidad de vida y bienestar. El reemplazo de estereotipos negativos basados en defectos y limitaciones, por un posicionamiento que implica potencial, fortaleza, necesidades, por lo que pueden ser considerados en roles reconocidos a

nivel social.

La neurodiversidad, en cambio, abraza la idea de que todas las mentes son diversas y merecen respeto. Esta jornada busca aumentar la conciencia sobre la neurodiversidad en entornos escolares, promover la empatía y valorar las diferencias. Es en este sentido, que se debe profundizar en la preparación del docente para una mejor comprensión del funcionamiento del cerebro humano y sus implicaciones en el neurodesarrollo, lo que puede resultar de utilidad para desarrollar sus actividades enfocadas en la actividad intelectual, la actividad físico motora en sus clases, unido a una mejor educación para la salud, educación neuromotora y estimulación del neurodesarrollo, por ello hay que preguntarse.

Sobre el potencial de la investigación en temas de esta naturaleza Peinado (2024) señala como una línea que requiere de profundización la referida a la eliminación de barreras para el alumnado con esta condición desde el ámbito específico de la didáctica de las ciencias sociales, contemplando las especificidades del funcionamiento cerebral de estos estudiantes para poner la atención en sus “potencialidades y centros de interés”.

La inclusión de la neurodiversidad alcanza diferentes áreas y saberes, no solo es un desafío para la educación, actualmente se establecen relaciones entre la manera de tratar este fenómeno a nivel educativa y la forma en que se prepara a personas con esta condición para enfrentar el mundo laboral y el empleo, esta tendencia va ganando fuerza y demostrando ser beneficiosa como señala Vicente (2024) ya que las personas neurodiversas aportan habilidades y perspectivas únicas que pueden impulsar la innovación.

¿Cómo favorecer la preparación del docente en el dominio de buenas prácticas para la atención a la neurodiversidad?

Las respuestas a este problema pueden ser diversas, la formación continua y permanente del docente incluye modalidades que van desde la formación de grado y posgrado, hasta la realización de cursos, talleres, encuentros científicos, proyectos en los que como señala Mitre (2025) se pretende motivar a autoridades, directivos, docentes, profesionales, especialistas y comunidades educativas en general para el afrontamiento de los retos que implica el generar espacios de inclusión significativos, cuyo intercambio experiencial tenga un alcance social. En aras de solucionar el problema planteado se orienta el presente trabajo hacia el siguiente objetivo:

2. OBJETIVOS

Proponer un sistema de talleres docentes para el desarrollo de buenas prácticas en la atención a la neurodiversidad, fundamentado en enfoques pedagógicos inclusivos, orientadas hacia el fortalecimiento de competencias.

Para el desarrollo de este apartado en el trabajo resulta necesario asumir una posición con respecto a qué considerar como buenas prácticas inclusivas en la atención a la neurodiversidad, lo que se asume como un conjunto de acciones, políticas, estrategias y alternativas, que buscan crear ambientes inclusivos y donde se valore la variabilidad en el funcionamiento cerebral y el potencial de las personas neuro diversas orientadas a transformar los entornos para que se adapten a las personas.

3. METODOLOGÍA

La lógica seguida en el proceso investigativo implica una sucesión de etapas que conduce a la aplicación de un diseño metodológico de la investigación, que adopta un enfoque mixto en el que se integran

métodos teóricos y empíricos de carácter complementario. Los métodos teóricos incluyen análisis bibliográfico sistemático, análisis de contenido temático, modelación conceptual y el enfoque sistémico estructural. Los métodos empíricos comprenden las técnicas de diagnóstico situacional, evaluación pre-post intervención y análisis mediante indicadores cuantitativos y cualitativos, así como estudios de factibilidad en la práctica.

A continuación, se describe la estructuración de estos momentos:

Estudio teórico, orientado a analizar la bibliografía relevante para la determinación de relaciones a nivel conceptual entre las buenas prácticas y la neurodiversidad y con ello garantizar la identificación de los modelos, tendencias y enfoques más empleados en la actualidad.

Estudio diagnóstico, enfocado en las principales necesidades de formación, reflexión e implementación de los docentes para la práctica educativa en la atención a la neurodiversidad, lo que aporta elementos claves para la construcción del sistema de talleres.

Estudio propositivo, centrado en la propuesta del sistema de talleres, donde el enfoque sistémico estructural juega un rol esencial, para la modelación de un sistema de talleres de reflexión docente, con apoyo de técnicas de la investigación-acción, como el trabajo con grupos focales, conformados por docentes en ejercicio que aportan información a partir de la autoevaluación del producto elaborado. Las propuestas para la implementación de los talleres, utilizando casos prácticos.

Validación, en esta fase se implementa un proceso de validación teórica y empírica, la implementación se ejecuta a través de un protocolo de intervención previamente validado por especialistas, fundamentado en metodologías experienciales y vivenciales, activas y la reflexión crítica sobre la praxis pedagógica, dentro de ellas se realizan indagaciones con los docentes involucrados, mediante grupos focales, acerca de los talleres diseñados y su exploración en la práctica y se selecciona el producto del taller con la finalidad de elaborar un manual de buenas prácticas, apoyados en la evaluación sistemática por parte de docentes usuarios, quienes someten a escrutinio los talleres diseñados a través de su aplicación práctica en contextos educativos reales. Posteriormente, se procede a la selección de los productos formativos de mayor eficacia, para la elaboración de un manual de buenas prácticas basado en evidencia.

4. RESULTADOS

El análisis bibliográfico estuvo dirigido a la revisión de literatura para indagar sobre los estudios de interés para el trabajo sobre la neurodiversidad y las buenas prácticas inclusivas. Para ello se revisaron artículos académicos, libros y recursos en línea, lo que permitió resumir posiciones conductuales sobre buenas prácticas, la selección de autores y obras puntuales sobre neurodiversidad y la elaboración de reflexiones sobre las buenas prácticas, neurodiversidad y su relación.

4.1. Conceptualización de buenas prácticas

Las buenas prácticas constituyen una tendencia actual en cualquier ámbito profesional, lo que está muy ligado al éxito sostenible. Su relevancia en el desempeño de diferentes profesiones está ligada al uso de alternativas relevantes para el desarrollo de diferentes procesos y su validación recorriendo polaridades que van desde la reducción de errores, con un enfoque preventivo orientado a la maximización y optimización de los mejores resultados, en su implementación destacan los casos de éxito. El impacto

de las buenas prácticas permite transferir metodologías, métodos, técnicas u enfoques, cuya efectividad es evidente y pueden ser replicadas en diferentes entornos para mejorar la calidad y la efectividad de procesos, programas y estrategias de intervenciones, como señala UNESCO (2020). La fundación Plena Inclusión en España, de una larga tradición destaca este enfoque como una zona de prácticas eficientes, concibiendo que el conocimiento y la buena práctica van más allá de la esfera organizacional, se da también en cada persona, lo que puede concretarse en experiencias compartidas, estrategias de visibilización, prácticas admirables, proyectos de acción para transforman entornos, materiales, entre otros.

Las buenas prácticas inclusivas centradas en promover la inclusión social de personas con discapacidad con diversas iniciativas, de ser concebidas inicialmente para acentuar la necesidad de implementar en el contexto socioeducativo real diferentes alternativas para el cambio y la demostración, se han convertido en uno de los aspectos más relevantes en diferentes áreas, para la búsqueda de excelencia en los procesos con apoyo de la ciencia para lograr mejores y mayores resultados en diferentes ámbitos competenciales, con protocolos de actuación y el uso de intervenciones diversas.

4.1.1. Algunas definiciones interesantes que tratan el término son:

Enfoques que han demostrado ser efectivos y eficientes en la resolución de problemas y que pueden ser adoptados en otros contextos" (OECD, 2001). OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)

Basadas en la experiencia y la investigación, ofrecen soluciones eficaces a problemas comunes y pueden ser replicadas en diferentes contextos" (González et al., 2010).

Conjunto de acciones y métodos que han demostrado su eficacia y que permiten mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente en el ámbito de la discapacidad. Las buenas prácticas son aquellas que, basadas en la experiencia y la investigación, ofrecen soluciones eficaces a problemas comunes y pueden ser replicadas en diferentes contextos. (Guerra, 2017).

Experiencias que han tenido éxito en la promoción de la inclusión y que pueden ser utilizadas como modelos para la implementación de políticas educativas" (UNESCO, 2005).

Intervenciones que han sido validadas mediante investigación y que son recomendadas para su implementación en programas de salud pública. World Health Organization (WHO, 2010)

Al analizar estos criterios aparecen invariantes como:

- Aprendizaje de experiencias exitosas.
- Actividades desarrolladoras
- Validación y replicación en diversos ámbitos para la mejora continua
- Garantizan efectividad en los programas.
- Incluyen métodos, técnicas o enfoques que han demostrado ser efectivos en la consecución de resultados positivos en un contexto específico.

- Basadas en la evidencia
- Replicadas en diferentes entornos para mejorar la calidad.
- Efectividad de procesos, programas o intervenciones.
- problemas y que pueden ser adoptados en otros contextos.
- Resolución de problemas
- Mejoramiento de la calidad de vida de las personas, especialmente en el ámbito de la discapacidad.

Entre los enfoques de buenas prácticas reconocidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se encuentran:

Enfoque basado en evidencia (Evidence-Based Policy Making), que implica utilizar datos y análisis rigurosos para el diseño, implementación y evaluación políticas, soluciones y propuestas, para lo que se requiere de estudios empíricos, evaluaciones de impacto y revisiones sistemáticas.

Enfoque basado en la colaboración intersectorial (Multi-Stakeholder Collaboration), que involucra múltiples actores para abordar problemas complejos, lo que aporta eficiencia y puede aplicarse en contextos diversos.

Enfoque sistémico (Systems Thinking), dirigido al análisis de problemas considerando las interconexiones entre sus componentes, en lugar de abordarlos de forma aislada. El análisis holístico de los sistemas educativos, considerando factores como formación docente, equidad y resultados estudiantiles.

Enfoque innovador iterativo (Iterative Innovation), lo que favorece la implementación de soluciones para su ajuste, desde este enfoque se minimizan riesgos al probar soluciones a pequeña escala, también mejora la adaptabilidad. Uno de los elementos que destacan en este enfoque es el uso de la tecnología.

Enfoque centrado en el usuario (User-Centered Design), requiere del diseño de soluciones considerando las necesidades, experiencias y contextos de los beneficiarios, lo que influye en la aceptación y efectividad de demandas reales. Las políticas de inclusión educativa que consideran las necesidades de estudiantes con discapacidades suelen ser implementadas desde esta concepción.

Estos enfoques combinan efectividad (logran resultados medibles) y eficiencia, ya que se pueden implementar resultados medibles y optimizar recursos, adaptaciones, capacitación y recursos, así como el monitoreo y la evaluación.

4.2. Neurodiversidad. Principales orientaciones teóricas.

La elección de los artículos y textos de la muestra se realizó a partir de un eje sistematizador común: la relación entre buenas prácticas, neurodiversidad, lo que determinar desde una metodología de análisis secuencial, destacan diferentes autores y obras que marcan pautas en los últimos 5 años, los cuales se ubican en la tabla. 1.

Tabla. 1. Análisis secuencial de obras de interés y relevancia sobre Neurodiversidad y buenas prácticas.

Autores relevantes	Obras	Año de publicación	Aportes
Rosana Fernández Coto	Su obra "Cerebrando la Neurodiversidad: hacia una educación inclusiva"	2020	Se centra en la aplicación de los principios de la neurodiversidad para crear entornos educativos más inclusivos.
Genoveva Amador Fierros, Lynn Clouder, Mehmet Karakus, Isaac Uribe Alvarado, Alessia Cinotti, María Virginia Ferreyra, Patricia Rojo	Neurodiversidad en la Educación Superior: la experiencia de los estudiantes.	2021	Destacan la importancia de la adaptación en el ámbito universitario desde la perspectiva neurocientífica
Erick Orlando Lobos Araya, Adriana Alejandra Ortega Flores, Evelyn Muriel Palacios Paredes, Henry Guillermo Román Escobar	Inclusión de los estudiantes neurodivergentes en Educación Superior desde la perspectiva de docentes y estudiantes.	2024	Indagaciones a los actores principales del proceso: docentes y estudiantes.
Coral Elizondo Carmona	Neurodiversidad: El funcionamiento del cerebro en la escuela inclusiva"	2025	Valora la relación entre el cerebro y la inclusión en el ámbito escolar, ofreciendo una perspectiva neuropedagógica.

4.3. Buenas prácticas para la atención a la neurodiversidad

Las fuentes consultadas, un total de 85 artículos constituyeron la unidad de análisis para investigaciones asociadas a la neurodiversidad y a las buenas prácticas, con énfasis en el rol y formación del docente en

los últimos diez años, de los cuales 57 han sido publicados en las bases de datos Web of Science, Scopus y Scielo, además de 28 páginas Web, que ofrecen recursos valiosos para la formación docente y la implementación de buenas prácticas en el manejo de la neurodiversidad en contextos educativos, que permiten maximizar el potencial de las personas neurodiversas, se distingue la neurodiversidad y su importancia en el reconocimiento de las variaciones en el funcionamiento cerebral como parte de la diversidad humana.

El resultado de este análisis se traduce en una construcción categorial a partir de la indagación en el contenido de los artículos y publicaciones web, en relación a estos tres núcleos. Para ello, se ha elaborado una representación visual de la imagen obtenida a partir de los análisis pertinentes (Fig.1).

Se promueve destacar habilidades únicas, como el pensamiento sistemático, divergente, creativo y lateral. Otra arista muy importante es la educación inclusiva y personalizada mediante la implementación del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para la adaptación de las estrategias educativas a las necesidades específicas, permitiendo flexibilidad en la forma de presentar información y evaluar conocimientos, de igual forma se han de ofrecer materiales visuales, manipulativos y auditivos, el ajuste de tiempos flexibles, pausas sensoriales y evaluaciones alternativas para facilitar el aprendizaje. Para la identificación de enfoques y modelos exitosos en la atención a la neurodiversidad, se profundizó en criterios autorales en diferentes obras, y se encontraron coincidencias que se reflejan en la Fig. 1. Como parte de la jerarquización de buenas prácticas para la atención a la neurodiversidad más recomendadas en las Pág. Web, consultadas.

Figura 1. Jerarquización de buenas prácticas

Fig. 2. Elaboración de los autores

El uso del lenguaje claro e incluyente proporciona entornos con menos distracciones para apoyar a estudiantes neurodiversos. El desarrollo de entornos accesibles que mejoren la comprensión y autonomía de los estudiantes neurodiversos, incluye usar sistemas de comunicación alternativos y ofrecer una información clara. Los ajustes razonables en el ámbito educativo requieren implementar adaptaciones como espacios cerebro/compatibles, con menos distracciones, flexibilidad horaria, comunicación clara y tecnología adaptativa. La promoción de derechos y autonomía y el fomento de políticas públicas y marcos de justicia social que reconozcan los derechos de las personas neurodiversas, como el acceso a la educación inclusiva y el apoyo comunitario y colaborativo, donde se han de crear redes de apoyo mutuo y programas de buenas prácticas y recursos entre profesionales de la educación para mejorar la atención a personas neurodiversas.

La identificación de necesidades educativas específicas, el diagnóstico temprano y el acompañamiento profesional van a promover la identificación temprana de condiciones neurodiversas por profesionales cualificados para evitar el ocultamiento de la condición y facilitar apoyos específicos.

Para el desarrollo de todas estas buenas prácticas la formación y sensibilización del docente ha de contribuir a la capacitación y actualización de los docentes, sobre neurodiversidad para reducir estigmas y fomentar empatía, lo que incluye charlas, talleres y programas de mentoría, que se extienden a la familia.

4.4. Análisis de necesidades en el estudio diagnóstico.

Este estudio se realiza con el objetivo de comprender las necesidades específicas de los docentes participantes, para lo que se utilizará una encuesta que abarca como dimensiones fundamentales:

- Acciones, estrategias y alternativas neuroeducativas.
- Creación de ambientes inclusivos.
- Variabilidad en el funcionamiento cerebral.
- Potencial de las personas neurodiversas.

Estas dimensiones responden a indicadores, que sirven como referente para elaborar un instrumento de autoevaluación docente con 10 ítems y una escala del 1 al 5, donde 1 representa nunca y 5 siempre, se crea una escala donde se establece un rango por cada docente en la interpretación de resultados. Se establecen 4 niveles, considerando el establecimiento de niveles.

En el nivel I, que comprende un rango de 40-50 puntos, se ubican 15 docentes, para un 8, 24% lo que indica que mantienen buenas prácticas inclusivas, logrando mencionar e implementar estrategias efectivas para atender la neurodiversidad. Llama la atención que se trata de un grupo pequeño.

En el rango de 30-39 puntos perteneciente al nivel II, se ubican un total de 77 docentes, que representa el 42.30%, lo que indica que estas buenas prácticas no alcanzan el nivel de desarrollo dentro del grupo estudiado, lo que representa que se trata de prácticas en desarrollo, con la existencia de áreas de mejoramiento para ser más inclusivos en el aula.

De 20 a 29 puntos, se considera el nivel III, donde hay un total de 68 docentes, lo que explica la necesidad

de prepararse en inclusión, capacitación adicional y estrategias para el mejoramiento en sus prácticas, lo que representa el 37.36%. Por último, en el nivel IV, de 10 a 19 puntos se incluyen 22 docentes para un 12.8 %, que conducen a realizar sugerencias para la revisión de prácticas. Requiere apoyo y recursos para atender adecuadamente a estudiantes con neurodiversidad. En la Fig. 3 se representan estos resultados.

Figura.3. Distribución de los niveles de dominios teórico-prácticos de los docentes

Fuente: elaboración de los autores

Los resultados revelan una distribución heterogénea en el nivel de dominio teórico y práctico de los docentes para implementar prácticas inclusivas, con una concentración significativa en los niveles intermedios que sugiere tanto oportunidades como desafíos para las prácticas inclusivas y la neurodiversidad. En general se aprecia un *predominio de competencias intermedias, con cierta polarización hacia los extremos, además de la consideración del Potencial de Desarrollo.*

La evaluación muestra que 79.66% de los docentes se concentra en los niveles II y III, evidenciando que la mayoría del cuerpo docente posee un dominio intermedio-alto de las competencias inclusivas. Esta distribución sugiere una base sólida sobre la cual construir procesos de mejoramiento continuo.

Se observa una notable disparidad entre los niveles extremos: mientras que solo 8.24% de los docentes se encuentra en el Nivel I (dominio avanzado), un 12.8% alcanza el Nivel IV (poco dominio). Esta brecha indica la necesidad de estrategias diferenciadas de desarrollo profesional.

El 42.30% de docentes en Nivel II representa el grupo con mayor potencial de crecimiento inmediato, sugiriendo intervenciones formativas específicas, una proporción significativa del personal que podría avanzar hacia niveles superiores de competencia inclusiva.

Con estos elementos se pasa al desarrollo y elaboración del taller para crear un programa estructurado

que aborde las necesidades identificadas, donde se concreta la necesidad de definir objetivos claros y los resultados esperados., el desarrollo de contenido y materiales didácticos, la selección de métodos de enseñanza y formas interactivas de organización. Se crean las condiciones para la planificación de la expansión del sistema de talleres y con ello llegar a más ciclos de presentación y la capacitación de facilitadores adicionales para replicar el taller a mayor escala como promotores de inclusión y neurodiversidad.

4.5. Sistema de talleres sobre buenas prácticas inclusivas para la atención a la neurodiversidad.

El sistema de talleres para las buenas prácticas inclusivas constituye una forma organizativa y coherente para el desarrollo de la capacitación, que aborda de manera integral los fundamentos de la inclusión y el rol de las neurociencias para la atención a las personas neurodiversas de personas neurodivergentes. Incluye una serie interconectada de competencias profesionales.

Este sistema de talleres revela el valor de la neurodiversidad y la necesidad de buenas prácticas inclusivas en el contexto educativo, desde la perspectiva de la formación inicial y permanente de los docentes. Su nivel de complejidad se ajusta a la diversidad de los seres humanos.

Objetivo general

Fomentar una cultura neuroeducativa inclusiva, que se concrete en herramientas para la prevención, orientación, caracterización, estimulación e intervención para la atención a estudiantes neurodiversos (Trastorno del Espectro Autista, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, Discapacidad Intelectual, Trastornos Específicos del Aprendizaje, Trastornos del Lenguaje y la Comunicación, Trastornos de la Coordinación y el Movimiento)

Beneficiarios objetivos: docentes de diferentes niveles educativos.

En la estructura del sistema de talleres se destacan: breve fundamentación, implicaciones para el desarrollo de los talleres, metodología y aplicaciones prácticas, talleres con objetivo, contenido, metodologías, recursos, formas organizativas y evaluativas, además de muestras de talleres (Ver Fig. 4)

Figura 4. Componentes del Sistema de Talleres sobre buenas prácticas en la atención a la Neurodiversidad.

A continuación, se despliegan estos componentes:

4.6. Fundamentación

Un sistema de talleres sobre buenas prácticas para atender la neurodiversidad, es fundamental basarse en el paradigma de la Neurodiversidad, tomando como eje central la filosofía que está en la base de las buenas prácticas para la atención a la diversidad donde se integran las tendencias sobre la inclusión y el rol de las neurociencias en el contexto educativo, lo que ubica al ser humano en el centro de influencias educativas que se conjugan con la forma en que funciona el cerebro humano. Se trata de entender las variaciones y condiciones neurológicas, que son parte de la diversidad natural de la condición humana, vs las tradicionales posturas patológicas. Más que un conjunto de prácticas, es una visión del mundo que se configura desde la condición del ser humano.

Desde el punto de vista sociológico, se abordan elementos relacionados la sociedad concibe y se relaciona con las diferencias en el funcionamiento cerebral y la diversidad humana. Se incluye el enfoque científico comunicacional e inclusivo como destaca Moisés (2024), que expresa la responsabilidad de los medios de comunicación y la divulgación del lenguaje incluyente, en relación al cambio de estereotipos, diversificación de narrativas, exploración de la interseccionalidad, la producción mediática con la participación de personas neurodiversas, lo que es determinante en relación con los siguientes elementos como la conciencia pública y la autorrepresentación positiva en relación a la identidad de las personas con estas características.

La búsqueda de la representación de la neurodiversidad, debe conducir a moldear las percepciones y actitudes sobre esta condición para fomentar una sociedad más inclusiva donde la atención a la neurodiversidad sea una parte valiosa y enriquecida de la experiencia humana.

Las bases biológicas del psiquismo humano, desde la perspectiva del sistema nervioso y las particularidades estructurales y funcionales del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que permiten comprender cómo el cerebro procesa la información, la interpreta y usa, los criterios neurocientíficos que conforman los sustentos de los procesos cognitivos y afectivo motivacionales. La identificación de características que en el orden anatómico neurofisiológico tienen incidencia en los procesos neuropsicológicos para el desarrollo y el aprendizaje requieren de la relación entre lo biológico y lo social.

Desde el punto de vista psicológico, se realiza el rol de las teorías psicológicas del aprendizaje, entre las que destacan el Conductismo, el Cognitivismo, Constructivismo, Humanismo e Histórico-cultural. En esta última escuela cuyo máximo representante fue L. S. Vigotski se desarrollaron varias líneas de investigación y escuelas de pensamiento, entre ellas la escuela de Neuropsicología, donde las aportaciones de Alexander Luria resultaron cruciales con respecto a los bloques neurofuncionales, la plasticidad cerebral y las funciones ejecutivas que trascienden hasta la actualidad, han sido enriquecidas y se revelan en concepciones actuales como el análisis de los sistemas neurofuncionales.

Resulta esencial el reconocimiento de que las personas neurotípicas también pueden tener dificultades para comprender las perspectivas neurodiversas y viceversa.

En el marco tecnológico, el Conectivismo resulta emergente en relación a la aplicación de los avances tecnológicos, la instrumentación tecnopedagógica, donde la neurotecnología representa un desafío para la atención a la neurodiversidad, el aprendizaje digital, los entornos virtuales resultan de interés en este análisis. El uso de materiales en diversos formatos audiovisuales, presentaciones, videos, infografías, entre otros.

En el plano pedagógico la neuroeducación, la neurodidáctica y el neuroaprendizaje integran saberes de diferente naturaleza como el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), el Plan Individualizado de Ajuste Razonable (PIAR), lo que implica crear entornos y materiales de aprendizaje flexibles que se adapten a la diversidad de los participantes, minimizando barreras y maximizando las oportunidades de aprendizaje para todos. Se basa en tres principios:

Múltiples medios de representación, requiere presentar la información de diversas formas, que respondan a diferentes modalidades, ya sean visual, auditiva, textual, práctica.

Múltiples medios de acción y expresión, dirigido a permitir a los participantes demostrar su aprendizaje de diferentes maneras, ya sea escrita, oral, creativa, práctica.

Múltiples medios de implicación, para mantener a los participantes motivados y comprometidos ofreciendo opciones para el interés, la autorregulación y la colaboración.

Implicaciones generales

La articulación entre estos fundamentos permite integrar y articular una serie de contenidos básicos, que impactan en la forma en que se desarrollará el taller, lo que se destaca a continuación:

- Desmitificación de conceptos erróneos sobre la neurodiversidad
- Promoción de una visión de respeto y valoración por las personas neurodiversas. Flexibilidad en la elaboración y diseño.
- Variabilidad en las actividades como discusiones grupales, ejercicios prácticos, juegos, casos prácticos).
- Alternativas y opciones para la participación oral, escrita, en grupos pequeños e individual.
- Demostraciones sobre diseño sensorial del entorno, donde se destaca iluminación, control de ruido, espacios, temporalidad.
- Uso del método vivencial y experiencial.
- Incluir testimonios o la participación de personas neurodivergentes en el diseño y/o la facilitación de los talleres.

4.7. Metodología y aplicaciones prácticas

Se recomienda comenzar por la sensibilización, la aplicación de estrategias y adaptaciones razonables, herramientas y estrategias concretas que los participantes puedan aplicar en sus respectivos contextos, ya sean educativos, sociales o laborales., análisis de situaciones y casos reales, además de adaptaciones prácticas, planes de acción individuales o grupales, mediación, resolución de conflictos y creación de entornos inclusivos, simulaciones y dramatizaciones sobre el papel del liderazgo en la creación de una cultura inclusiva, la creación de redes de apoyo. La simulación de situaciones empáticas y de conflicto y el role playing, así como el trabajo con folletos, guías y recursos en línea.

Evaluación

Se trata de un proceso continuo que requiere monitoreo, evaluación y ajuste, con sesiones de seguimiento o recursos para una implementación continua, donde se anime a los participantes a reflexionar sobre los resultados y a buscar la retroalimentación

Las buenas prácticas inclusivas sobre neurodiversidad se alinean fuertemente con el modelo social y biopsicosocial, buscando eliminar las barreras y adaptar los entornos, por lo que los escenarios evaluativos serán diversos. En la Fig.5 aparece la programación del sistema de talleres para usar terminología técnica apropiada para formación docente, establecer competencias específicas y medibles, conectar la teoría con la práctica pedagógica y revelar buenas prácticas inclusivas con el eje escuela, familia y comunidad.

Figura 5. Programación del sistema de talleres

N°	Tema del Taller	Objetivo Específico	Categoría
1	Introducción a las buenas prácticas sobre neuroeducación	Proporcionar fundamentos teóricos sobre neuroeducación y su aplicación práctica en el aula, estableciendo las bases conceptuales para la implementación de metodologías basadas en el funcionamiento cerebral.	Fundamentos
2	Neurociencias en la vida. Sugerencias, Estrategias de aprendizaje basadas en la Neurociencia	Desarrollar competencias para diseñar y aplicar estrategias de enseñanza fundamentadas en principios neurocientíficos, optimizando los procesos de aprendizaje estudiantil.	Estrategias
3	Técnicas de memorización y aprendizaje multisensorial	Capacitar en el uso de técnicas mnemotécnicas y estrategias multisensoriales que potencien la retención y consolidación de la información en los estudiantes.	Estrategias
4	Diseño de espacios de aprendizaje sensorial	Habilitar para crear ambientes de aprendizaje que consideren las necesidades sensoriales diversas, promoviendo espacios inclusivos y estimulantes para todos los estudiantes.	Temáticas
5	Estrategias de motivación y metamotivación	Desarrollar habilidades para implementar estrategias que incrementen la motivación intrínseca y extrínseca de los estudiantes, fomentando la autorregulación del aprendizaje.	Estrategias
6	Gestión de las emociones en el aprendizaje	Formar en técnicas de regulación emocional y manejo del estrés académico, creando condiciones óptimas para el aprendizaje significativo y el bienestar estudiantil.	Estrategias
7	Técnicas para fomentar un ambiente emocional positivo	Capacitar en la creación de climas de aula emocionalmente seguros y positivos que favorezcan la participación, la confianza y el desarrollo integral de los estudiantes.	Estrategias
8	Neuroplasticidad y neurodesarrollo. Estrategias para promover cambios positivos en el cerebro	Proporcionar conocimientos sobre neuroplasticidad y diseñar estrategias pedagógicas que estimulen el desarrollo cerebral y la adaptación neuronal positiva.	Neurociencias
9	Diseño de Ambientes de Aprendizaje y educación cerebrocompatible y neurodiversidad	Desarrollar competencias para crear ambientes educativos cerebrocompatibles que respeten y aprovechen la neurodiversidad como recurso de aprendizaje enriquecedor.	Temáticas
10	Diseño de aulas inclusivas	Capacitar en el diseño y organización de espacios físicos y metodológicos que garanticen la accesibilidad y participación efectiva de todos los estudiantes, independientemente de sus características individuales.	Inclusión
11	Evaluación y Retroalimentación Efectiva. Técnicas de evaluación formativa	Formar en técnicas de evaluación formativa y retroalimentación constructiva que apoyen el proceso de aprendizaje continuo y la mejora del rendimiento académico.	Evaluación
12	El potencial de la neurodiversidad. Prácticas inclusivas	Desarrollar una comprensión profunda del valor de la neurodiversidad e implementar prácticas inclusivas que reconozcan y potencien las fortalezas únicas de cada estudiante.	Inclusión

Elaborado por los autores

Demostración práctica

TEMA

Diseño de espacios de aprendizaje sensorial

Objetivos:

- Crear ambientes de aprendizaje que consideren necesidades sensoriales diversas, promoviendo espacios inclusivos y estimulantes para todos los estudiantes.
- Elaborar situaciones educativas y /o actividades pedagógicas que respondan a los enfoques de la neurociencia, centradas en la integración funcional de la corteza cerebral.

Temáticas a desarrollar

- Integración funcional de la corteza cerebral
- El aprendizaje multisensorial y la neuro plasticidad cerebral

Tipo de taller: expositivo

Tarea: Elaboración de un Portafolio grupal sobre la integración funcional de la corteza cerebral con ejemplos de actividades neuroeducativas

La elaboración del portafolio va a requerir del trabajo cooperativo entre todos los miembros del equipo que tratarán de integrar contenidos y actividades relacionados con las funciones de integración de la corteza cerebral, que debe incluir el estudio de sus áreas, funciones y su vínculo con los sistemas sensoriales y órganos de los sentidos, con la finalidad de integrarla a su quehacer educativo. Los contenidos y actividades propuestos pueden ser ubicados en situaciones reales o simuladas del contexto escolar.

El Portafolio debe integrar las siguientes actividades:

Resumir las ideas principales sobre la integración funcional de la corteza cerebral incluyendo la información sobre áreas y lóbulos cerebrales.

Elaborar un mapa conceptual ilustrado sobre los órganos de los sentidos y los sistemas neuro funcionales.

Diseñar y simular un espacio sensorial (aula, área o rincón multisensorial con zonas, áreas o herramientas)

Planificar una situación educativa o actividad pedagógica enfocada en la integración sensorial, aprendizaje multisensorial y accesibilidad sensorial.

Deben aportar los datos principales: total de estudiantes, cantidad de estudiantes neurodiversos, nivel y subnivel educativo.

Modelación del Portafolio

Cada equipo seleccionará el eje temático o área para la elaboración de las actividades, cuyas orientaciones metodológicas para el desarrollo del taller reflexivo, que requiere de preparación, dominio del contenido y capacidad de exponer las ideas de forma clara y precisa. Para desarrollar el taller reflexivo deben revisar con antelación charlas grabadas y materiales de apoyo. Para el diseño y simulación de espacios sensoriales se deben tener en cuenta datos del contexto áulico. Para tratar la multidimensionalidad de la integración sensorial se les sugiere hacer una guía con elementos básicos para su organización, que surgen del trabajo desarrollado por los docentes participantes. Los talleres desarrollados siguen la estructura y metodología ejemplificada anteriormente.

4.8. Validación del sistema de talleres desde la perspectiva cualitativa.

La validación de la propuesta elaborada se realiza a nivel teórico y a nivel práctico, para ello se aplica el criterio de especialistas a 10 profesionales que reúnen experticia en el trabajo con docentes como profesores universitarios (6), asesores docentes (2) y miembros de equipos del Departamento de Consejería Estudiantil/DECE (2). Su experiencia laboral oscila entre 10 y 15. También se trabajó con grupos de reflexión docente, con los usuarios de los talleres que aportaron sus consideraciones acerca

de las actividades desarrolladas.

4.8.1. Criterio de especialistas

El criterio de los 10 especialistas acerca del sistema de talleres propuesto y las demostraciones para la implementación resultaron muy valiosas para el mejoramiento del proceso, en la Fig. 6 se aprecia la selección realizada.

Criterios evaluativos	5	4	3	2	1
1.Formato para la integración de buenas prácticas basado en evidencias y diversificación de metodologías.	7	3			
2.Definición clara del objetivo del protocolo para la elaboración de los talleres	9	1			
3.Interacción entre enfoques interactivos (experiencial y vivencial, activo y crítico-reflexivo)	10				
4.Integralidad de los aspectos a evaluar (cognitivos, emocionales y sociales)	9	1			
5.Planificación de actividades cerebro-compatibles	10				
Sugerencias y observaciones					

Escala de evaluación: 1(Deficiente); 2(Insuficiente); 3(Aceptable); 4(Bueno);5 (Excelente)

De acuerdo con la escala de evaluación empleada para los 5 items predomina el criterio de excelencia, lo que implica que el indicador está completamente desarrollado y supera las expectativas establecidas, destacan la interacción multienfoque experiencial y vivencial, activo y crítico-reflexivo y la planificación de actividades cerebro compatible, los que tienen una importante significación para la atención a la neurodiversidad, le siguen los objetivos y la integralidad de los aspectos a evaluar; en cada una de ellas solo 1 especialista señaló la opción que evalúa de bueno estos criterios. En cuanto al formato para la integración de buenas prácticas basado en evidencias y diversificación de metodologías 7 de los especialistas señalan el nivel de excelente, mientras que 3 de ellos registran el nivel de bueno, incluyendo como observación, que se pueden enriquecer los temas y las metodologías en otros ciclos formativos de profundización donde aportan como sugerencia fundamental la evaluación de un Manual de buenas prácticas a partir de la implementación realizada, lo que se asume como parte de la continuidad de la investigación.

El desarrollo del sistema de talleres permitió explorar su viabilidad y realizar mejoras a partir de explorar percepciones, actitudes, opiniones y experiencias vivenciadas por los docentes participantes, para lo cual se focalizaron en 5 grupos con una guía de discusión estructurada en cuatro ítems. En el desarrollo de cada taller se realiza la retroalimentación recibida y la sugerencia de los ajustes, según los ítems de la guía. A continuación, se resumen las consideraciones de los 55 docentes participantes en uno de los grupos conformados para el desarrollo de los talleres en las sesiones realizadas, quienes además de elaborar el perfil neuro psicopedagógico de 35 casos, proponen estrategias neuroeducativas y neurodidácticas para su atención durante el período de clases. El contenido registrado en la dinámica

empleada permitió identificar patrones temáticos como los siguientes:

En cuanto al nivel de satisfacción con los talleres se ilustran opiniones como las siguientes:

“La experiencia del taller fue placentera”

“Me sentí muy motivada y entusiasmada con los temas tratados”

“Para mi lo más importante son los productos que se lograron”

Sobre la utilidad del contenido del taller para la práctica docente destacan criterios como:

“El contenido es pertinente y actualizado”

“Hubo buena interacción con otros docentes”

“Se comparten experiencias valiosas”

“El contenido del taller fue relevante para mi práctica docente”

En relación a las sugerencias y áreas de oportunidad hay coincidencias con respecto a:

“Incluir más sesiones prácticas donde se pueda experimentar con las herramientas tecnológicas para mejorar nuestra práctica educativa”

La lógica seguida en el proceso investigativo permite hacer un corte parcial con criterios cualitativos de los docentes, usuarios de los talleres que expresan nivel de satisfacción con los mismos, lo que se perfila hacia el logro de una cultura neuroeducativa inclusiva, docentes capacitados en buenas prácticas inclusivas, atención efectividad a Neurodiversidad, herramientas de prevención, orientación e intervención, mejora en la calidad educativa para estudiantes neurodiversas.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las investigaciones relacionadas con las buenas prácticas en los procesos de formación docente en temas como neurociencias, Neurodidáctica y neurodiversidad resultan muy recurrentes. En este sentido Rico (2018) hace referencia a como la neuroeducación abre nuevas fronteras pedagógicas, que se encausa hacia vínculos entre la inclusión y la neurodiversidad; la investigación desarrollada coincide con la importancia de esta conexión entre ambas categorías. Desde la fundación EDUCAT (2024) se enfatiza en la comprensión de la diversidad neurológica y su influencia en la forma en que los estudiantes procesan la información, se comunican y aprenden, lo que deriva en la implementación de estrategias y adaptaciones que favorezcan el alcance del máximo potencial en cada estudiante con arreglo a su variabilidad, naturaleza, fortalezas, desafíos y necesidades, lo que se revela en la concepción, fundamentación y contenido del sistema de talleres elaborado e implementado en el presente trabajo investigativo.

Se coincide también con autores como, Gómez, Martínez, Loyola, Mora, Ramírez, Leiva (2025) que reconocen la necesidad de repensar y transformar las prácticas educativas en la formación del profesorado en neurodiversidad, la colaboración entre docentes y profesionales especializados, para la

implementación de metodologías como el diseño sensorial, la tecnoinclusión y tecnología adaptativa, junto a la aplicación del Diseño universal de aprendizaje (DUA) o el modelo neuroclass, entre otros. adaptaciones curriculares y tecnología adaptativa, son herramientas clave para brindar un apoyo efectivo a los estudiantes neurodiversos.

El crecimiento de la investigación sobre neurodiversidad y buenas prácticas está en aumento, especialmente en áreas relacionadas con la educación, la inclusión y la empleabilidad. Estudios recientes se enfocan en la inclusión educativa, la accesibilidad cognitiva y la creación de entornos laborales inclusivos, subrayando la importancia de un enfoque integral.

La educación inclusiva y las neurociencias convergen de manera significativa en la atención a la neurodiversidad, siendo esenciales para desarrollar prácticas educativas concretas que beneficien a las personas con esta condición. Investigadores y profesionales han aportado valiosos estudios, publicaciones y experiencias que han permitido definir y refinar las buenas prácticas inclusivas, en estrecha conexión con el campo de la neuroeducación.

La implementación de un sistema de talleres enfocados en buenas prácticas y neurodiversidad no solo beneficiará a las personas neurodiversas, sino que también enriquecerá la cultura neurocientífica en las instituciones educativas, estos talleres facilitarán la adaptación de los componentes didácticos, promoviendo un ambiente más inclusivo y accesible para todos los estudiantes.

6. REFERENCIAS

- Amador, G. et al (2022) Rev. educ. sup vol.50 no.200 Ciudad de México oct./dic. 2021 Epub 22-Mar-2022.https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602021000400129
- Arboleda, V. A. (2024) Neurodiversidad y Educación: Una Aproximación más allá del Trastorno. Ciencia Latina. Revista Multidisciplinar. Ciudad de México. México. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/11097>
- Armstrong, T. (2012). El poder de la neurodiversidad. Las extraordinarias capacidades que se ocultan tras el autismo, la hiperactividad, la dislexia y otras diferencias cerebrales. Paidós
- Coahila, E. (2023) Las buenas prácticas en la educación inclusiva. Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación. <https://revistahorizontes.org> Volumen 7 / N° 29 / abril-junio 2023 <http://www.scielo.org.bo/pdf/hrce/v7n29/a35-1502-1514.pdf>
- Elizondo, C. (2025) Neurodiversidad: El funcionamiento del cerebro en la escuela inclusiva. Ed. Octaedro.
- Fundación Educat (2024) Neurodiversidad en el Aula: Estrategias para el Aprendizaje. <https://fundacioneducat.cl/neurodiversidad-en-el-aula-estrategias-para-el-aprendizaje/>
- Fernández R. (2022) Cerebrando la neurodiversidad: hacia una educación inclusiva. Editorial Bonum.
- Gómez, M.P.; Martínez, C.J; Loyola, M.S.; Mora, G.; Muñoz, C.; Leiva, S. (2025) Guía de Buenas Prácticas Docentes. Escuela de Psicología. USACH. <https://www.psicologiausach.cl/wp-content/uploads/2025/08/Manual-de-buenas-practicas-docentes-1.pdf>
- Lobos, E. et al. (2024) Inclusión de los estudiantes neurodivergentes en Educación Superior desde la perspectiva de docentes y estudiantes. Icono de web global. cienciayeducacion.com <https://www.cienciayeducacion.com/index.php/journal/article/view>
- Mitre, R. (2024) Neurodiversidad en Entornos Escolares. Fundación neurodiversidad. undacionneurodiversidad.tiendup.com/curso/neurodiversidad-en-entornos-escolares?utm_source=chatgpt.com
- Moises de la Serna, J. (2024) Neurodiversidad y medios de comunicación: representación, impacto y responsabilidad. <https://juanmoisesdelaserna.es/neurodiversidad-celebrando-las-diferencias-cognitivas/neurodiversidad-y-medios-de-comunicacion-representacion-impacto-y-responsabilidad/>
- Ortiz, A. (2015) Neuroeducación: ¿Cómo aprende el cerebro humano y cómo deberían enseñar los docentes? Edic. De la U.-Transversal.
- OECD (2022) Income support for working-age individuals and their families. <file:///C:/Users/User/Downloads/a89a2ccf-en.pdf>
- Pascual, M; Cabanillas, M. (2024) Revista de Neuro-psiquiatría: análisis bibliométrico y tendencias

durante el período 2020-2024.

Peinado Rodríguez, M. (2024). El profesorado en formación ante la neurodiversidad: análisis del contexto DUA, compromiso y proyección de futuro. EDUCAR, 61(1), 19–33. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.2066>

Rico y Cano, J.A. (2018) Formación docente y su relación con los contextos inclusivos. Revista Internacional de apoyo a la inclusión, logopedia, sociedad y multiculturalidad, vol. 4, núm. 2, 2018.España.

UNESCO (2020) Proyecto Atlas de la Educación. Uso de tecnología educativa para mejorar el rendimiento académico. Recuperado de <https://atlas-ed.org>

Vicente, M. (2024) Neurodiversidad en el Mundo Empresarial: Innovación y Oportunidades en la Inclusión. <https://www.intrama.es/neurodiversidad-en-el-mundo-empresarial-innovacion-y-oportunidades-en-la-inclusion>

CONTRIBUCIONES DE AUTORES/AS, FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Contribuciones de los/as autores/as:

Conceptualización: Guerra Iglesias, Sonia. **Software:** Guerra Iglesias, Sonia, **Validación:** Guerra Iglesias, Sonia; Pacheco Lemus, Andrea; Guerra Iglesias, Yosmel, **Análisis formal:** Guerra Iglesias, Sonia. **Curación de datos:** Guerra Iglesias, Yosmel. **Redacción-Preparación del borrador original:** Guerra Iglesias, Sonia. **Redacción-Re- visión y Edición:** Guerra Iglesias, Sonia. **Visualización:** Pacheco Lemus, Andrea. **Supervisión:** Guerra Iglesias, Sonia. **Administración de proyectos:** Guerra Iglesias, Sonia; Pacheco Lemus, Andrea. **Todos los/as autores/as han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito:** Guerra Iglesias, Sonia; Pacheco Lemus, Andrea; Guerra Iglesias, Yosmel.

Financiación: Esta investigación no financiamiento externo.

Agradecimientos: Ejemplo: El presente texto constituye una colaboración del proyecto “La interdisciplinariedad en la inclusión socioeducativa y la atención integral a las personas con discapacidad” de la Universidad Bolivariana del Ecuador.

Conflicto de intereses: no se declaran conflictos de intereses.

AUTOR/A/ES/AS:

Sonia Guerra-Iglesias

Universidad Bolivariana del Ecuador. Ecuador.

Graduada de Licenciatura en Educación en la especialidad Defectología en la especialización Oligofrenopedagogía, Máster en Educación Especial y Doctora en Ciencias Pedagógicas. Experta en Inclusión Educativa, Didáctica para la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales.

correoelectronico@dominio.com

Índice H:21

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-0853-1036>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=3IcTdtkAAAAJ&hl=es>

ResearchGate: <https://www.researchgate.net/profile/Sonia-Guerra-Iglesias>

AD Scientific Index ID: 848683

Andrea Pacheco-Lemus

Universidad Bolivariana del Ecuador. Ecuador

Máster en Ciencias de la Educación. Mención Educación Especial. coordinadora de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad en la UBE.

aepachecol@ube.edu.ec

Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0001-4895-2161>

Google Scholar: https://scholar.google.com.mx/scholar?q=Andrea+Pacheco+Lemus+&hl=es&as_sdt=0,5

ResearchGate: <https://www.researchgate.net/profile/Andrea-Pacheco-22>

Yosmel Guerra-Iglesias

Universidad Hermanos Sainz. Pinar del Río. Cuba

Universidad Bolivariana del Ecuador. Ecuador (Profesor invitado)

Máster en Ciencias de la Educación

yguerrai@ube.edu.ec

Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0007-3548-6636>

Google Scholar:

https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Yosmel+Guerra+Iglesias&btnG=